

TƏHSİLDƏ BƏRABƏRLİK: İNKLÜZİV YANAŞMALAR VƏ REALLIQLAR

Lalə Xanoğlan qızı Məmmədova

<https://orcid.org/0009-0004-0683-7191>

e-mail: lale_memmedova95@bk.ru

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi

Azərbaycan, Bakı şəhəri

Tel: (055) 453 13 31

Xülasə

Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına və onun özünəməxsusluğunu, orijinallığını və keyfiyyətli təhsil hüququnu dərk etməyə yönəlmiş inklüziv təhsil mühitinin yaradılması, ilk növbədə, təhsil təşkilatının təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi üzərində qurulmuşdur. Inklüziv təhsil mühitinin istiqamətverici prinsipi onun daxil olan hər bir uşağın xüsusi təhsil tələbatlarını nəzərə alaraq, özünün çevik yenidən qurulması yolu ilə müxtəlif kateqoriyalı uşaqların fərdi ehtiyaclarına uyğunlaşmağa hazır olmasıdır.

Ölkəmizdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün müəssisələr şəbəkəsinə həm məktəbəqədər, həm orta, həm də böyük yaşlı kor və karlar üçün axşam məktəbləri daxildir. Xüsusi təhsil mürəkkəb özünəməxsus differensiasiyalı bir sistemdir. Xüsusi təhsil sisteminin inkişafı bir o qədər də hamar olmamışdır. Xüsusi məktəblər şəbəkəsi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların differensiasiyalı təlim prinsipinə uyğun təşkil edilir. Bu müəssisələr dövlət ümumtəhsil sistemində daxildir və onun prinsip və qaydalarına müvafiq fəaliyyət göstərir. Lakin xüsusi təhsil müəssisələri uşaqların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq xüsusi təlim və tərbiyə işləri apardığı üçün psixofiziki inkişafında müxtəlif qüsurları olan şəxslərin təlim-tərbiyəsində ümumi pedaqoji yanaşmanı konkretləşdirir. Inklüziv praktikanın tətbiqi sahəsində təlim heyətinin səmərəli fəaliyyətinin göstəricilərindən biri də əlilliyi olan uşaq üçün təlim və tərbiyə üçün xüsusi şəraitin yaradılmasına çevik, individual yanaşmadır. Bu yanaşma, ilk növbədə, təhsil müəssisəsi daxilində əlilliyi olan uşaq üçün dəyişkən fərdi təhsil yolunun inkişaf etdirilməsində, uyğunlaşdırılmış təhsil proqramının hazırlanmasında, inklüziv təhsil mühitinin yaradılmasında, əlilliyi olan uşaqların müxtəlif kateqoriyalarının tələbatına cavab verən xüsusi təhsil şəraitinin yaradılmasında özünü büruzə verir. Ümumi təhsil müəssisələrində əlilliyi olan uşaqların təhsili təhsil innovasiyasıdır və bunun üçün metodoloji təhlil, elmi-tədqiqat, elmi-metodik inkişaf tələb olunur.

Açar sözlər: Xüsusi təhsil, sağlamlıq imkanları, icbari təhsil, inklüzivlik, xüsusi məktəblər.

Резюме

Создание инклюзивной образовательной среды, направленной на формирование личности ребенка, реализацию его уникальности, самобытности и права на качественное образование, основано, прежде всего, на модернизации образовательной системы образовательной организации. Руководящим принципом инклюзивной образовательной среды является ее готовность адаптироваться к индивидуальным потребностям различных категорий детей посредством гибкой реорганизации с учетом специфики образовательных потребностей каждого ребенка, поступающего в нее.

Сеть учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья в нашей стране включает в себя как дошкольные учреждения, так и средние и старшие вечерние школы для слепых и глухих. Специальное образование – сложная система, имеющая свою дифференциацию. Развитие системы специального образования было не столь гладким. Сеть специальных образовательных учреждений организована в соответствии с принципом дифференцированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Эти учреждения входят в государственную систему общего образования и действуют в соответствии с ее принципами и правилами. Однако, осуществляя специальную учебную и воспитательную работу с учетом особенностей детей, специальные образовательные учреждения конкретизируют общепедагогический подход к обучению и воспитанию лиц с различными нарушениями психофизического развития. Одним из показателей эффективности деятельности педагогического коллектива в области применения инклюзивной практики является гибкий, индивидуальный подход к созданию специальных

условий обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Данный подход проявляется, прежде всего, в разработке гибкой индивидуальной образовательной траектории ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в рамках образовательного учреждения, в подготовке адаптированной образовательной программы, в создании инклюзивной образовательной среды, в создании специальных условий обучения, отвечающих потребностям различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях является образовательной инновацией и требует методического анализа, научного исследования и научно-методических разработок.

Ключевые слова: Специальное образование, здравоохранение, обязательное образование, инклюзивность, специальные школы.

Summary

The creation of an inclusive educational environment aimed at the formation of the child's personality and the realization of his uniqueness, originality and right to quality education is based, first of all, on the modernization of the educational system of the educational organization. The guiding principle of an inclusive educational environment is its readiness to adapt to the individual needs of different categories of children through its flexible reorganization, taking into account the specific educational needs of each child included in it.

In our country, the network of institutions for children with disabilities includes both preschool, secondary and adult evening schools for the blind and deaf. Special education is a complex system with its own differentiation. The development of the special education system has not been smooth. The network of special schools is organized in accordance with the principle of differentiated education of children with disabilities. These institutions are part of the state general education system and operate in accordance with its principles and rules. However, since special educational institutions carry out special training and upbringing work taking into account the characteristics of children, they concretize the general pedagogical approach in the education and upbringing of persons with various defects in psycho-physical development. One of the indicators of the effective activity of the training staff in the field of implementation of inclusive practice is a flexible, individual approach to the creation of special conditions for training and upbringing of a child with disabilities. This approach is manifested, first of all, in the development of a variable individual educational path for a child with disabilities within the educational institution, in the preparation of an adapted educational program, in the creation of an inclusive educational environment, in the creation of special educational conditions that meet the needs of various categories of children with disabilities. The education of children with disabilities in general education institutions is an educational innovation, and this requires methodological analysis, scientific research, and scientific and methodological development.

Key words: Special education, health care, compulsory education, inclusion, special schools.

GİRİŞ. Uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasına və onun özünəməxsusluğunu, orijinallığını və keyfiyyətli təhsil hüququnu dərk etməyə yönəlmiş inklüziv təhsil mühitinin yaradılması, ilk növbədə, təhsil təşkilatının təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi üzərində qurulmuşdur. Inklüziv təhsil mühitinin istiqamətverici prinsipi onun daxil olan hər bir uşağın xüsusi təhsil tələbatlarını nəzərə alaraq, özünün çevik yenidən qurulması yolu ilə müxtəlif kateqoriyalı uşaqların fərdi ehtiyaclarına uyğunlaşmağa hazır olmasıdır.

Inklüziv təhsil mühiti hər hansı bir uşağın təhsilinə, tərbiyəsinə və şəxsi inkişafına dəyər münasibəti sistemi, kütləvi təhsil müəssisələrində onların təhsilinin təşkilinə dair resurslar (fondlar, daxili və xarici şərtlər) dəsti və şagirdlərin fərdi təhsil tələbatlarına yönəldilməsi ilə xarakterizə olunur.

Inklüziv praktikanın tətbiqi sahəsində təlim heyətinin səmərəli fəaliyyətinin göstəricilərindən biri də əlilliyi olan uşaq üçün təlim və tərbiyə üçün xüsusi şəraitin yaradılmasına çevik, individual yanaşmadır. Bu yanaşma, ilk növbədə, təhsil müəssisəsi daxilində əlilliyi olan uşaq üçün dəyişkən fərdi təhsil yolunun inkişaf etdirilməsində, uyğunlaşdırılmış təhsil proqramının hazırlanmasında,

inklüziv təhsil mühitinin yaradılmasında, əlilliyi olan uşaqların müxtəlif kateqoriyalarının tələbatına cavab verən xüsusi təhsil şəraitinin yaradılmasında özünü büruzə verir. Ümumi təhsil müəssisələrində əlilliyi olan uşaqların təhsili təhsil innovasiyasıdır və bunun üçün metodoloji təhlil, elmi-tədqiqat, elmi-metodik inkişaf tələb olunur.

Bütün uşaqların psixofiziki xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq onların təhsili üçün hərtərəfli şəraitin yaradılması əlilliyi olan uşaqların təhsil hüququnun reallaşdırılması sahəsində əsas vəzifə kimi nəzərə alınmalıdır.

MATERIAL VƏ METODLAR. Ölkəmizdə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün müəssisələr şəbəkəsinə həm məktəbəqədər, həm orta, həm də böyük yaşlı kor və karlar üçün axşam məktəbləri daxildir. Xüsusi təhsil mürəkkəb özünəməxsus differensiasiyalı bir sistemdir. Xüsusi təhsil sisteminin inkişafı bir o qədər də hamar olmamışdır. Xüsusi məktəblər şəbəkəsi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların differensiasiyalı təlim prinsipinə uyğun təşkil edilir. Bu müəssisələr dövlət ümumtəhsil sistemində daxildir və onun prinsip və qaydalarına müvafiq fəaliyyət göstərir. Lakin xüsusi təhsil müəssisələri uşaqların xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq xüsusi təlim və tərbiyə işləri apardığı üçün psixofiziki inkişafında müxtəlif qüsurları olan şəxslərin təlim-tərbiyəsində ümumi pedaqoji yanaşmanı konkretləşdirir.

Xüsusi təhsil sisteminin qurulmasında ən əsas prinsip onun dövlət xarakterliliyi, vahidliyi, təlimin icbariliyi və əlyetərliliyidir. Bu bütün ümumi dövlət xalq təhsil sistemində daxil olan xüsusi təhsil müəssisələrinin anomal uşaqların ümumi hazırlıq məqsədlərini təmin edən vahid başlanğıcla təşkil edilməsi deməkdir. Ümumi və icbari təhsil bütün sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara da şamil edilir. Dövlət tərəfindən müvafiq tədris plan, proqram və xüsusi dərsliklərlə təmin edilən xüsusi məktəblər şəbəkəsi bu qanunun həyata keçməsinə kömək edirlər. Xüsusi təlim-tərbiyə şəraitinə ehtiyacı olan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar xüsusi müəssisələrə cinsindən və sosial vəziyyətinə asılı olmayaraq təhsil almaq hüququna malikdir.

Xüsusi təhsil müəssisələr sisteminin ən aparıcı prinsipi olan differensiasiyalı təlim prinsipi bütün adları sadalanan kateqoriyalı uşaqların inkişaf qüsurlarının müxtəlif psixofiziki və özünəməxsus şəxsiyyət xüsusiyyətlərini nəzərə alır və hər bir qrup üçün uşaq bağçaları və məktəblər üçün xüsusi təlim-tərbiyə işi təşkil olunur. Ölkəmizdə xüsusi müəssisələr şəbəkəsi anomal uşaqların yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə həyata keçirilir.

Xüsusi təhsil sistemi həm şaquli, həm də üfüqi istiqamətlərdə inkişaf edir. Xüsusi təhsil sisteminin şaquli strukturunun əsasını şəxsiyyətin inkişafının yaş mərhələləri təşkil edir və aşağıdakı səviyyələrdən ibarətdir:

1. Erkən uşaqlıq mərhələsi (anadan olandan 3 yaşına qədər);
2. Məktəbəqədər yaş dövrü (3 yaşından 6-7 yaşına qədər);
3. İcbari təhsil dövrü (6-7 yaşdan 16 yaşa qədər);
4. Orta təhsil və peşə hazırlığı mərhələsi (15 yaşdan 18, kor, kar, dayaq-hərəkət aparatı pozulanlar üçün hətta 21 yaşa qədər);
5. Böyük yaşlıların - əlillərin təlimi (Ağayeva, 1999, s.87).

Xüsusi təhsil sisteminin üfüqü quruluşunun əsasını isə uşağın psixofiziki inkişaf səviyyəsi, onun idrak fəaliyyətinin xüsusiyyətləri, pozulmanın xarakter və dərəcələri təşkil edir. Xüsusi təhsil sisteminin üfüqü strukturunun üç pilləsi fərqləndirilir: məktəbəqədər, məktəb (ümumtəhsil) və peşə.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi məktəbəqədər müəssisələr (ixtisaslaşmış günüuzadılmış, gündüz uşaq bağçaları, ixtisaslaşmış uşaq evləri, kütləvi uşaq bağçalarında və xüsusi internat məktəblərin nəzdində xüsusi məktəbəqədər qruplar) sovet dönəmində, XX əsrin 60 – cı illərində təşkil olunmuşdu.

Təhsil-korreksiya müəssisələrinə 3 yaşından 6-8 yaşa qədər uşaqlar qəbul edirlər. Bu müəssisələrin nəzdində uşaqlar üçün qısamüddətli davamiyyətli qruplar, ümumi tipli uşaq bağça davamiyyətli və ya evdə tərbiyə təşkil edilə bilər.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təlim aldıkları əsas təhsil müəssisəsi tipi xüsusi məktəb hesab edilir. Xüsusi məktəblərdə təhsil prosesi korreksiya-inkişafedirici istiqamətli olub,

şagirdlərin kompensator imkanlarının formalaşma sına, şəxsiyyətin inkişafına, cəmiyyətə sosial inteqrasiya və adaptasiyasına yardım edir.

Ölkəmizdə xüsusi təhsil müəssisələr şəbəkəsi sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almaq prinsipinə uyğun təşkil edilir:

1. Məktəbəqədər uşaq müəssisələri (uşaq bağçaları, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün evlər, xüsusi məktəb nəzdində məktəbəqədər bölmələr, kütləvi uşaq bağçalarında qruplar);
2. Məktəb və müxtəlif kateqoriyalı anomal uşaqlar üçün internat məktəblər;
3. Böyüklər üçün axşam məktəbləri və təlim -istehsalat emalatxaları, peşə məktəbləri (Hüseynova, 2020, s.112)

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün təlim-sağlamlaşdırıcı müəssisələrin əsas normativ -hüquqi sənədlərindən biri 2001-ci il 14 may tarixində Azərbaycan Respublikasının qəbul etdiyi "Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili-(Xüsusi təhsil) haqqında" Qanunu dörd fəsil və 29 maddədən ibarətdir:

I fəsildə «Ümumi müddəalar» əsas anlayışları, milli qanunvericiliyi, xüsusi təhsilin məqsədləri və dövlətin vəzifələri açıqlanmış, II fəsildə «Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin valideyn və onları əvəz edən şəxslərin hüquq və vəzifələri» müəyyənləşdirilmiş, III fəsildə «Xüsusi təhsilin təşkili», IV fəsildə isə « Xüsusi təhsilin idarə olunması » məsələləri öz əksini tapmışdır.

Qanun xüsusi təhsilin təşkilində və idarə edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edərək xüsusi təhsilin sosial, hüquqi,iqtisadi və təşkilatı əsaslarını müəyyənləşdirir və reqlamentləşdirir. Bu sənəd sağlamlıq imkanları məhdud şəxs anlayışını, bu kateqoriyaya aid olan əqli və fiziki qüsurlu uşaqların müəyyənləşdirməklə yanaşı, onların təhsil, korreksiya, cəmiyyətə sosial adaptasiya və inteqrasiya, sağlamlıq imkanları şəxslərlə işləyən pedaqoji kadrların sosial təminatı məsələlərini əhatə edir.

Azərbaycan hökumətinin 2005-ci il 3 fevral tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş Təhsil Nazirliyi tərəfindən hazırlanmış "Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan-sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilinin təşkili ilə əlaqədar İnkişaf proqramı"nda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq və gənclərin hamısı üçün bərabər təhsil alma şəraitinin yaradılması, inteqrasiyalı-inkliuziv təlimə keçidin reallaşdırılması, təhsil müəssisələrində bütün uşaqların təhsili üçün bərabər imkanların yaradılması və s. öz əksini tapmışdır. Proqrama uyğun olaraq beynəlxalq təşkilatlarla birgə həyata keçirilən 3 inklüziv təhsil layihəsi ümumilikdə, 30-dək təhsil müəssisəsini, 100-dən artıq məktəbəqədər və məktəb yaşlı xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşağı əhatə etmişdir.

Peşə təhsili əlil gənclərin gələcəyinin təminatı və uğurlu olması üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Xüsusi təhsil haqqında qanunda nəzərdə tutulduğu kimi, əlil şəxslər xüsusi və ümumi təhsil müəssisələrini bitirdikdən sonra öz qabiliyyət, imkan və maraqlarına uyğun olaraq peşə təlimi keçmək və işə düzəlmək hüququna malikdirlər. Qeyd edilən dövlət proqramında əlil insanların peşə təhsilinə fəal şəkildə cəlb edilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin səmərəli sosial müdafiə sisteminin təmin edilməsi və onların cəmiyyətin həyatına bütün istiqamətlər üzrə və müxtəlif tədbirlərlə inteqrasiya edilməsi üçün bu şəxslərə əmək pensiyaları, sosial müavinətlər, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdləri, kompensasiya xarakterli müavinətlər və sosial yardımlardan ibarət aylıq ödənişləri nəzərdə tutan səmərəli sosial müdafiə sistemi fəaliyyət göstərir. Bu sistem vasitəsilə Azərbaycan hökuməti əlilliyi olan şəxslərin minimum maddi ehtiyaclarını qarşılamaqla bərabər onların tibbi-sosial reabilitasiyası üçün kompleks tədbirlər həyata keçirir.

Əlilliyi olan şəxslərin və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların müxtəlif peşələrə yiyələnərək əmək bazarına çıxması və ya özünüməşğulluğunu təmin etməsi sosial inteqrasiyanın mühüm elementidir. Ölkə daxilində digər şəxslərlə bərabər, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin əmək hüququ müəyyən qədər tanınır. Bu hüquq əmək bazarının və istehsalat mühitinin əlillər üçün açıq, inklüziv və əlverişli şəra itdə əlilin sərbəst seçdiyi və ya razılıq verdiyi əməyi ilə özünü təmin etmək hüququ qunu ehtiva edir. İşə qəbul, məşğulluq, işin qorunması, xidməti vəzifədə irəliləmə, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti də daxil olmaqla məşğulluq növləri ilə bağlı bütün məsələlərə bağlı ayrı - seçkiliyin olmaması əsasdır. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin ədalətli və əlverişli

əmək şəraiti, o cümlədən bərabər şərait və eyni dəyərli əməyə görə bərabər mükafatlandırılmaları, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraiti ilə təmin olunmalıdır.

Azərbaycan Respublikasında xüsusi təhsil üzrə islahatlar üç əsas istiqamətdə aparılır:

1) təşkilati -quruluş dəyişmələri (kor və zəif görənələr üçün yeni tipli xüsusi məktəblərin - gimnaziya və liseylərin yaradılması), məktəbəqədər hazırlığı daxil et məklə təhsil müddətinin bir il uzadılması, inteqrasiyalı təhsil şəbəkəsinin genişləndirilməsi, peşə təhsilini almaq üçün optimal şəraitin yaradılması, internat -məktəb lərin sayının azaldılması, korreksiya – psixoloji -pedaqoji xidmətlərin və s.) ;

2) xüsusi təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi ;

3) təhsil texnologiyaları və təlim metodikalarının təkmilləşdirilməsi .

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 29 mart tarixli 1386 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-institusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramı”na əsasən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların xüsusi məktəblərdə və xüsusi internat məktəblərində və ya evdə təhsilə cəlb olunması məsələləri öz əksini tapmış və aparılmış qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən, regionlarda xüsusi təhsilə cəlb edilməyən gözdən əlil və ya kar, sonradan karlaşmış, zəifləmiş uşaqlar xüsusi internat məktəblərində təhsilə cəlb olunmuşlar [1]. Hal-hazırda ölkə ərazisində 65482 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşaqdan 9355 nəfəri evdə, 2558 nəfəri uşaq xüsusi məktəblərində, 2725 nəfəri isə xüsusi internat məktəblərində təhsilə cəlb olunmuşlar.

2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında inklüziv təhsilin tətbiqi ilə bağlı müəyyən təşəbbüslər olmuşdur.

2005-2009-cu illər üçün inkişaf proqramı çərçivəsində inklüziv təhsilin təşkili ilə bağlı 3 pilot layihənin icrasına başlanılmışdır. Layihələrin icrası olaraq 15 ümumi təhsil müəssisəsində, 13 məktəbəqədər təhsil müəssisəsində 268 nəfər əlilliyi olan uşaq inklüziv təhsilə cəlb olunmuşdur. Lakin layihələrin icrası dövründə inklüziv təhsilin hüquqi tənzimlənməsində boşluqların olması, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların inklüziv təhsilə cəlb olunması qaydalarının, həmçinin qiymətləndirmə testlərinin olmaması səbəbindən inklüziv təhsilin ölkədə tətbiqində müəyyən çətinliklər yaratmışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 19 yanvar tarixli 995 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nın 1.4-cü bəndində sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin inkişafı və inklüziv təhsili üzrə dövlət proqramının hazırlanması, təsdiqi və həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş və bu proqramla bağlı Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi ilə BMT-nin Uşaq Fondu nun (UNICEF) birgə əməkdaşlığı çərçivəsində inklüziv təhsil ilə bağlı görülmüş işlər, bu sahədə beynəlxalq təcrübələr geniş təhlil edilmiş və inklüziv təhsilin təşkilinin yeni mərhələyə keçməsi qeyd olunmuşdur [2]. Bu mərhələdə xüsusi təhsil sahəsində köklü islahatların aparılması, əlilliyi olan uşaqların təhsilə cəlb olunması qaydalarının yenilənməsi, onların ümumi təhsil müəssisəsində inklüziv təhsilə cəlb edilməsi və inklüziv təhsil sahəsində yeni yanaşmaların tətbiqi nəzərdə tutulmuşdur.

2015-2016-cı tədris ilindən əlilliyi olan uşaqların ümumi təhsil müəssisəsində digər uşaqlarla birgə təhsilə cəlb olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikasında “İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi” layihəsinin icrasına başlanılmışdır. Hal -hazırda inklüziv təhsil sahəsində yeni yanaşmaların tətbiqi ilə bağlı tədbirlər dörd eksperimental məktəbdə uğurla sınaqdan keçirirlər.

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların digər uşaqlarla birgə təhsilə (inklüziv təhsilə) cəlb olunması üçün “2018-2024-cü illərdə Azərbaycan Respublikasında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün inklüziv təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı” qəbul olunmuş və bu proqramın uğurla həyata keçirilməsi bir sıra dövlət qurumlarına tapşırılmışdır.

NƏTİCƏ. Son illər Respublikada xüsusi təhsil differensasiya və təkmilləşmə, inteqrasiya təlim modellərinin, yeni reabilitasiya və psixofiziki pozulmaları olan uşaqlara digər xidmətlərin yaradılması şəraitində inkişaf edir. Belə ki, yüngül fiziki və psixi çatışmazlıqlar olan uşaqların inteqrasiyası məktəbəqədər yaşda başlanmalıdır. Ciddi görmə, eşitmə, nitq və intellektual

pozulmaları olan uşaqları xüsusi təlim keçəndən sonra kütləvi inteqrasiya etmək daha məqsədəuyğundur. Ağır və kompleks (mürəkkəb) nöqsanları olan uşaqların təlimi isə ancaq xüsusi müəssisələrdə mümkündür. Xüsusi təhsil sistemi məktəbəqədər müəssisələrin nəzdində fəaliyyət göstərəcək xüsusi qruplarda başlanmalıdır. Burada xüsusi təlimə ehtiyacı olan uşaqlar qrupdankənar fəaliyyət zamanı normal həmyaşıdları ilə təmasda olur və tədricən bu şəraitə alışırlar. Sonra isə bu uşaqlar adi qrupa inteqrasiya olunur. Bu cür keçid xüsusi təlimə ehtiyacı olan uşaqların ünsiyyət dairəsini artırır və uşağın inkişafını sürətləndirir.

Xüsusi təhsil müəssisəsində bərpa işlərinin proqramı əlilliyi olan uşaqların fiziki və ya psixi inkişafında çatışmazlıqların korreksiyasını təmin etmək və bu kateqoriyadan olan uşaqlara ibtidai ümumi təhsilin əsas təhsil proqramının mənimsənilməsində kömək etmək məqsədi ilə həyata keçirilsin və aşağıdakıları təmin etsin:

- fiziki və (və ya) əqli inkişafında çatışmazlıqlara görə əlilliyi olan uşaqların xüsusi təhsil ehtiyaclarının müəyyən edilməsi;

- uşaqların psixofiziki inkişafının və fərdi imkanlarının nəzərə alınması ilə (psixoloji, tibbi və pedaqoji komissiyanın tövsiyələrinə uyğun olaraq) əlilliyi olan uşaqlara fərdi yönümlü psixoloji, tibbi və pedaqoji yardım göstərilməsi;

- Əlilliyi olan uşaqların ibtidai ümumi təhsilin əsas təhsil proqramını və onların təhsil müəssisəsinə inteqrasiyasını ustalıqla həyata keçirmək imkanı.

Təhsil müəssisəsinin işçilərinin peşə inkişafının davamlılığı korreksiyaedici pedaqogika sahəsində əlavə peşəkar təhsil proqramlarının işçiləri tərəfindən kifayət qədər həcmdə, ən azı beş ildən bir bu tip təhsil fəaliyyətini həyata keçirmək hüququna malik olan elm və təhsil müəssisələrində həyata keçirilməklə təmin edilməlidir.

Müəyyən kateqoriyadan olan əlilliyi olan uşaq (eşitmə qabiliyyətinin zəifləməsi, görmə qabiliyyətinin zəifləməsi, autizm spektr pozğunluğu və s.) ümumi təhsil məktəbinə daxil olduqda, məktəb menecerləri, mütəxəssislər və müəllimlər üçün bu kateqoriyalı uşaqların bu kateqoriyaya aid olan remedial təhsili sahəsində əlavə peşəkar təhsil proqramlarını kifayət qədər ustalıqla mənimsəməsi mütləqdir.

Fiziki və əqli qüsurlu və ya əlilliyi olan şagirdləri adətən mütəxəssislər müşayiət etməlidirlər.

Nitq patoloqunun vəzifəsi uşağın inkişaf səpmələrini düzəltmək və kompensasiya etməkdir. Hər şeydən əvvəl mütəxəssis daha yüksək əqli funksiyaları (düşüncə, diqqət, yaddaş, nitq, qavrayış, təxəyyül) diaqnoz edir. Defektoloqun ixtisaslaşdırılmasından asılı olaraq, o, eşitmə, görmə, nitq, motor funksiyaları, əqli əməliyyatlar, emosional və volosial sferanın xüsusiyyətləri və s. məsələlərinə diqqət yetirir. Diaqnoz qoyulandan sonra defektoloq korrektəedici işin istiqamətlərini müəyyən etməli, lazımi metodları, üsulları seçməli, korrektəedici tədbirlərin uzunmüddətli planını hazırlamalıdır. Təhsil müəssisələrində intellektual cəhətdən qüsurlu olan şagirdlərlə aparılan bərpa işləri qüsurlu - oliqofrenopedaqlar, eşitmə - kar pedaqoji, görmə - tipopedaqojilərin olmasını tələb edir.

Ümumi təhsil müəssisəsində psixoloqun rolu – psixoloji diaqnostikanın aparılması; korrektəedici işlərin aparılması; valideynlər və müəllimlər üçün məsləhətlərin qəbulu; psixoloji təhlili və qarşısının alınması. Remedial siniflərdə psixoloq davranış, ünsiyyət və emosional sferanın xüsusiyyətlərini korrektə edə bilər. Çox vaxt bu fəaliyyətlər idrak proseslərinin (yaddaş, diqqət, təfəkkür) inkişafına yönəlib.

Nitq terapistinin tapşırıqları nitqlə bağlı problemləri diaqnoz və korrektə etməkdir.

Belə ixtisasların olmadığı hallarda, insan resurslarının çatışmazlığının aradan qaldırılmaması, tibbi yardımın göstərilməsi və ehtiyac olan təhsil fəaliyyətinin bütün subyektlərinə vaxtında müvafiq məsləhət yardımının göstərilməsi məqsədi ilə təhsil müəssisəsi müxtəlif səviyyəli təhsil müəssisələrinin inteqrasiya olunmuş qarşılıqlı fəaliyyəti sistemində daxil edilməlidir. Əgər mütəxəssislərlə qarşılıqlı əlaqə yoxdursa, məktəblərdə inklüziv praktikadan danışmaq qeyri-mümkündür.

MÜZAKİRƏ. Xüsusi təhsil xüsusi təhsil müəssisələrində, xüsusi təhsil bölmələrində, xüsusi şərait yaradılan ümumi təyinatlı təhsil müəssisələrində Azərbaycan Respublikasının

qanunvericiliyində müəyyən edilmiş formalarda həyata keçirilir. Hər bir uşağın təhsil hüququ var. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi təhsil sistemi bu və ya digər şəkildə tədqiq edilərsə də, bu sahədə onun məqsəd və vəzifələri öyrənilməmiş, ümumiyyətlə açıq qalmışdır. Apardığımız tədqiqat bu problemin öyrənilməsinə və həlli yollarının araşdırılmasına həsr edilmişdir. Bu məqalədə, ilk dəfə olaraq, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi təhsil sistemi araşdırılmış, təhsilə çıxış imkanlarının həlli yolları göstərilmişdir. Məqalədə irəli sürülən nəticələr, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün xüsusi təhsil sisteminin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təşkil etmək və uşaqların inkişafında nəzərə alınmasına köməklik göstərməkdir. Bu məlumatlar vasitəsilə istər müəllimlər, istərsə də tərbiyəçilər uşaqların inkişafı, tərbiyəsi və təhsilini müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsini təşkil edə bilər.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında dövlət uşaq müəssisələrindən uşaqların ailələrə verilməsi (De-institusionalizasiya) və alternativ qayğı Dövlət Proqramının (2006-2015-ci illər). Bakı şəhəri, 29 mart 2006-cı il.
2. “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı”nı. Bakı şəhəri, 19 yanvar 2015-ci il.
3. Ağayeva T.H. (1999) Ümumtəhsil məktəblərində loqopedik işin təşkili. Bakı: ADPU, 236.
4. Əliyev R.İ. (2007). Psixologiya. Bakı: Nurlan, 255.
5. Hüseynova N. (2020) Məktəbəqədər yaşlı dislaliyalı uşaqlarla aparılan loqopedik işlərin forma və istiqamətləri //Məktəbəqədər və ibtidai təhsil: Elmi-metodik jurnal. №1. s.108-116.
6. “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu. Bakı şəhəri, 19 iyul 2001-ci il.
7. Ануфриев, А. Ф. (2010.) Как преодолеть трудности в обучении детей. Москва:Просвещение, 153.
8. Ахманова, О. С. (1995). Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – Москва: Советская энциклопедия, 607.
9. Банч Г.(2010). 10 ключевых пунктов успешной инклюзии // Аутизм и нарушения развития. Москва: № 3.50-56.
10. Пенин Г.Н. (2010).Инклюзивное образование как новая парадигма государственной политики // Инклюзивное образование. № 9, 41-47.